

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

CARTOGRAPHIE DE LA DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA RESERVE DE BIOSPHERE DU MONO AU BENIN ENTRE 2003 ET 2013 ET ENTRE 2013 ET 2023

MAPPING THE SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF LAND USE IN THE MONO BIOSPHERE RESERVE IN BENIN BETWEEN 2003 AND 2013 AND BETWEEN 2013 AND 2023

*Kouagou Angelo NATTA M'PO¹, Rachad K. F. M. ALI² Sosthène Mahutondji
ALOWANOU³*

¹Ecole Doctorale Pluridisciplinaire " Espace, Cultures et Développement "

²Enseignant-chercheur, Béninois, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Bénin, Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnemental

³Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnemental

*Auteur correspondant : sosawanou@gmail.com Tel (+229) 01 62 24 03 89

Reçu le 15/04/25 ; Evalué le 10/05/25 ; Evalué le 22/05/25

Résumé

La destruction du couvert végétal de la Réserve de Biosphère du Mono dans le département du Mono au Bénin est imputable aux activités humaines notamment : l'agriculture, l'exploitation forestière, l'extension de l'élevage et de la chasse. L'objectif de la présente recherche est d'évaluer les changements physiognomiques enregistrés dans la RBM entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023.

La télédétection satellitale notamment la trichromie 4-1-2 (PIR, R et G) généralement utilisée pour les images SPOT, est retenue pour les images SPOT (2003 et 2013) et la trichromie 8-11-4 (PIR, R et G) est appliquée pour les images Sentinel 2 (2023). Ces outils ont permis d'analyser les changements intervenus entre ces deux périodes. La matrice de transition a été réalisée à l'aide de la fonction Intersect de la boîte à outils ArcTool box du logiciel ArcGIS 10.1. Les programmes "PontiusMatrix22" et "Intensity Analysis02" ont permis de mesurer l'intensité et la vitesse de changement des unités d'occupation des terres.

Ainsi, la superficie des savanes arborées et arbustives et des mangroves est passée respectivement de 72613,63 ha et 5192,45 ha en 2003 à 67476,73 ha et 1429,03 ha en 2013 puis à 30458,15 ha et 1422,08 ha en 2023. Les agglomérations et les mosaïques de champs et jachères ont connu une évolution progressive de leurs superficies qui est passée respectivement de 2036,23 ha et 55262,41 ha en 2003 à 6224,96 ha et 58796,12 ha en 2013 et à 9897,93 ha et 111043,57 ha en 2023. Au total, une régression des formations Marécageuses et savaniques a été enregistrée au profit des formations anthropiques. La plus grande vitesse de changement a été enregistrée au niveau des mosaïques de champs et jachère.

Mots clés : Cartographie, couvert Végétal, changements, Mono

Abstract

The destruction of the plant cover of the Mono Biosphere Reserve in the Mono department of Benin is attributable to human activities in particular: agriculture, logging, the expansion of livestock breeding and hunting. The objective of this research is to evaluate the physiognomic changes recorded in the RBM between 2003 and 2013 and between 2013 and 2023.

Satellite remote sensing in particular 4-1-2 trichromy (PIR, R and G) generally used for SPOT images, will be retained for SPOT images (2003 and 2013) and trichromy 8-11-4 (PIR, R and G) will be applied for the Sentinel 2 images (2023) made it possible to analyze the changes occurring between these two periods. The transition matrix was produced using the Intersect function of the ArcTool toolbox of ArcGIS 10.1 software. The programs "PontiusMatrix22" and "Intensity Analysis02" made it possible to measure the intensity and speed of change of land use units.

Thus, the area of tree and shrub savannahs and mangroves increased respectively from 72613.63 ha and 5192.45 ha in 2003 to 67476.73 ha and 1429.03 ha in 2013 then to 30458.15 ha and 1422.08 ha in 2023. The agglomerations and the mosaics of fields and fallows experienced a gradual evolution of their areas which increased respectively from 2036.23 ha and 55262.41 ha in 2003 to 6224.96 ha and 58796.12 ha in 2013 and to 9897.93 ha and 111,043.57 ha in 2023. In total, we recorded a regression of marshy and savannah formations in favor of anthropogenic formations. The greatest speed of change was recorded at the level of the field and fallow mosaics.

Keywords: Cartography, vegetation cover, changes, Mono

1-Introduction

Les réserves de biosphère abritent une grande partie des écosystèmes les plus riches, les plus complexes et les plus productifs de la planète (K. Samoura, 2010, p.4). En Afrique de l'Ouest, les écosystèmes côtiers subissent une pression croissante liée aux activités humaines et aux changements climatiques, entraînant une transformation rapide de l'occupation des terres. En effet, cette transformation liée à la dynamique de l'occupation des terres s'exprime par l'agriculture extensive, l'urbanisation et la déforestation. La Réserve de Biosphère Transfrontalière du Mono, partagée entre le Bénin et le Togo, illustre cette dynamique. De nos jours, l'occupation humaine, directement liée à la mise en valeur agricole du milieu naturel, connaît une évolution remarquable (C. Seidou, 2024, p119). Or les Réserves de Biosphère sont reconnues comme des écosystèmes terrestres ou marins d'importance mondiale. L'origine du concept, ou plutôt de la philosophie de la Réserve de Biosphère, remonte au début des années 1970, lors de l'élaboration du programme de l'UNESCO intitulé « *Man and the Biosphere* », couramment abrégé en « programme Mab » (S. Depraz, 2008, p41). Les réflexions des experts de l'UNESCO et de ses partenaires ont conduit, dès 1976, à la mise en place un réseau de réserves de biosphère. C'est ainsi que naît le concept de la Réserve de Biosphère dont le but principal est de préserver la biodiversité des sites protégés, doublé d'un souci de promotion des aspects culturels et des cadres sociaux ; l'ensemble devant contribuer à une amélioration des conditions de vie des populations locales dans une perspective de développement durable.

La pression démographique et les pratiques agricoles non durable ont orienté la modification de l'occupation du sol (I. Bamba et al., 2008, p49). Ces changements affectent la structure et la fonction des écosystèmes, compromettant ainsi les services écosystémiques essentiels pour les communautés locales. La forte croissance démographique enregistrée ces dernières années exerce une forte pression sur les ressources naturelles. Les différentes formes d'occupation des terres à des fins d'urbanisation, agricole, et pastorale se font aux dépens des habitats naturels qui sont de véritables réservoirs de la diversité biologique. Sur tout le territoire du Bénin, la dégradation des ressources naturelles est alarmante. Cela entraîne un appauvrissement de la diversité biologique du fait de la disparition des formations forestières au profit des savanes aux potentialités réduites (A. Akoegninou *et al.*, 2006, p47).

Dans la RBM, les modes de vie des populations locales sont essentiellement basés sur le profit et les services qu'elles tirent des ressources naturelles (PAM, 2007, p19). Le rapprochement des variables démographiques et économiques révèle un déséquilibre entre les besoins des populations et les ressources disponibles (J. Onibon, 1999, p38). Des études similaires ont été réalisées au Bénin, et ont mis en évidence une régression des formations naturelles au profit des mosaïques de champs et jachères comme celles de K. Adjonou et al., (2019), S. Biao et al., (2019) et M. Djaouga et al., (2022). Ces études soulignent l'importance d'une surveillance continue et d'une gestion durable des ressources naturelles. Dans ce contexte, connaître avec précision la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres et leur impact sur les formations végétales et leur potentiel de séquestration de carbone se révèle de plus en plus important afin d'évaluer l'apport des écosystèmes locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans cette perspective que la présente recherche a été initiée.

L'objectif visé est de cartographier la dynamique de l'occupation des terres et du stock de carbone séquestré dans la Réserve de Biosphère du Mono de 2003 à 2023, afin de fournir des informations pertinentes pour la gestion durable de cet espace protégé. Elle s'inscrit donc dans la logique d'amélioration des connaissances sur l'impact de la dynamique du couvert végétal sur la variation du stock de carbone.

2-Matériel/Outils et méthodes

2-1 Matériel / Outils

2-1-1 Milieu d'étude

La Réserve de Biosphère du Mono au Bénin est constituée de quatre Aires Communautaires de Conservation de la Biodiversité (ACCB) en séries que sont : l'aire de la Bouche du Roy, l'aire du Lac Toho, l'aire de la forêt de Naglanou et l'aire de la marre d'Adjamé (GIZ, 2016, p4). Située entre les latitudes 6°17'14.2 N et 6°59'58.7 N et entre les longitudes 1°35'47.1 " E et 1°59'28.1 E ; La réserve s'étant sur une superficie de 142 498 ha. Le zonage de la Réserve de Biosphère du Mono selon le modèle de MAB Unesco comprend l'aire centrale (596 ha), la zone tampon (9463 ha) et la zone de transition (132 439 ha).

La réserve bénéficie d'un climat subéquatorial caractérisé par la succession annuelle de quatre saisons : deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches en alternance et d'inégales durées (GIZ, 2016, p4). La pluviométrie varie entre 900 et 1100 mm par an (ASCENA, 2015, p36). La végétation est composée de mangroves, de prairies marécageuses, de forêts marécageuses, de forêts ripicoles et forêts galeries, de forêts denses semi-décidues, de savanes boisées et savanes arborées et d'agroécosystèmes. Les principales activités économiques menées dans ces Communes sont l'agriculture, la pêche et l'élevage.

Figure 28 : Situation géographique du secteur d'étude

2-1-2 Matériel utilisé

Dans cette recherche, le matériel utilisé est composé de :

- GPS (Global Positionning Système) pour le contrôle-terrain ;
- Le logiciel Envi 5.3 ;
- Logiciel ArcGis 10.3 à travers les fonds topographiques de l'IGN pour les travaux de cartographie et des analyses SIG ;

- Les images SPOT5 (2003, 2013) et Sentinel (2023) de 10 mètres de résolutions

Ces différentes images offrent une bonne résolution spatiale contrairement aux images Landsat.

2-2 Méthodes de collecte

Au cours de cette recherche l'approche méthodologique utilisée vient compléter la base de données déjà disponible sur la dynamique de l'occupation des terres. La méthode cartographique, grâce à la matrice de transition, a permis de réaliser une analyse statistique des dynamiques de changement d'occupation de 2003 à 2013 et de 2013 à 2023. De 2003 à 2023, les activités anthropiques notamment la culture du coton ont modifié la composition et la configuration spatiale des unités paysagères. Les humains à travers leurs différentes activités socioéconomiques au Bénin façonnent la structure spatiale des taches naturelles par création des taches anthropiques (A. Mama, 2014, p132).

2-3 Traitement des données et analyse des résultats

2-3-1 Traitement numérique des images satellitaires et cartographie

Le traitement numérique des images satellitaires et cartographie prend en compte la composition colorée, le choix des aires d'entraînement et la classification supervisée par maximum de vraisemblance.

➤ **Composition colorée et choix de la meilleure trichromie**

La composition colorée ou trichromie permet de faire un maximum de nuances sur les images et permet d'éviter la redondance entre les canaux (M-C. Girard et C. M. Girard, 1999, p324). Elle sert avant tout à distinguer les différents objets présents dans les images afin de faciliter l'interprétation des images. Dans le cas de la présente étude, la trichromie 4-1-2 (PIR, R et G) généralement utilisée pour les images SPOT, est retenue pour les images SPOT (2003 et 2013) et la trichromie 8-11-4 (PIR, R et G) est appliquée pour les images Sentinel 2 (2023). Il s'agit là d'une combinaison de trois bandes spectrales du proche infrarouge, du rouge et du vert suivant les trois couleurs fondamentales que sont : le bleu, le vert et le rouge. Cette composition est très efficace pour l'analyse de la végétation (Y. I. Moumouni, 2020, p126).

➤ **Classification supervisée par maximum de vraisemblance**

Dans la classification supervisée, l'analyste d'image supervise le processus de catégorisation des pixels en spécifiant à l'algorithme informatique des descripteurs numériques de divers types d'occupation des terres présents dans la scène. Leur résolution spatiale présage de l'homogénéité et de l'unicité relative de la signature spectrale des classes d'unités paysagères. Ainsi, des échantillons représentatifs des sites connus (parcelles d'entraînement) ont été utilisés pour établir une caractéristique numérique clé pouvant décrire au mieux les attributs spectraux pour chaque type de classes. Dans ce cas, l'algorithme paramétrique choisi est le maximum de vraisemblance. La classification supervisée par maximum de vraisemblance consiste à attribuer à chaque groupe de pixels la classe la plus plausible en fonction de la ressemblance spectrale entre les pixels et la signature des classes. L'ensemble des pixels de chaque image satellite est classé suivant l'algorithme du maximum de vraisemblance extrapolant les caractéristiques spectrales des aires d'entraînement au reste de l'image. Les pixels sont affectés à la classe la plus vraisemblable à partir d'une probabilité préalablement déterminée. Les pixels qui n'ont pas pu être affectés à une classe d'unités paysagères sont classés en rejet et ensuite identifiés au cours du contrôle-terrain.

2-3-2 Analyse statistique des unités d'occupation des terres des parcours naturels

➤ **Matrice de transition**

La matrice de transition permet de mettre en évidence les différentes formes de conversion qu'ont subies les formations végétales entre deux périodes instantanées (2003 à 2013) et (2013 à 2023). Elle est constituée de X lignes et de Y colonnes. Le nombre X de lignes de la matrice

indique le nombre de formations végétales au temps t0 ; le nombre Y de colonnes de la matrice est le nombre de classes de végétation converties au temps t1. La diagonale quant à elle contient les superficies des formations végétales restées inchangées. Les transformations se font donc des lignes vers les colonnes. Les superficies de ces différentes classes de végétation ont été calculées à partir du croisement des cartes de végétation de deux dates (2003 à 2012) et (2013 à 2023) à l'aide de la fonction "Intersect" de la boîte à outils "Arctoolbox" du logiciel ArcGIS 10.1.

➤ **Taux moyen annuel d'expansion spatiale (Ta)**

Le taux moyen annuel d'expansion spatiale exprime la proportion de chaque unité de végétation naturelle qui change annuellement. C'est donc la quantité de changements observés au niveau d'une unité de végétation entre 2003 et 2013 puis entre 2013 et 2023. Ce taux annuel (Ta) obtenu à partir de la matrice de transition selon la formule suivante (O. Arouna 2012, p37) et (J. Avakoudjo 2014, p8) :

$$T_a = \frac{S_2 - S_1}{S_1(t_2 - t_1)} \times 100$$

Avec S₁ la superficie d'une unité de végétation à la date t₁, S₂ la superficie de la même unité de végétation à la date t₂ et (t₂ - t₁) la différence d'années entre t₁ et t₂.

Indice de Perturbation (U)

Il désigne le rapport entre l'aire cumulative des classes anthropiques et celle des classes naturelles. Lorsque U > 1, le paysage est dominé par les formations anthropiques ; U < 1, le paysage est dominé par les formations naturelles (A. Mama *et al.*, 2013,p65).

Évaluation de la vulnérabilité des unités d'occupation des terres

La vulnérabilité des unités d'occupation des terres sera déterminée à partir du ratio Gain/Stabilité (Gs=g/s), le ratio Perte/Stabilité (Ps= p/s) et le ratio Changement Net/Stabilité (Ns = Gs-Ps) en s'inspirant des travaux de S. Biaou *et al.*, (2019,p12). La valeur négative de Ns indique que l'unité présente une forte probabilité de perdre des superficies (F. C. Ahononga *et al.*, 2020, p9).

3- Résultats

3-1 État de la Réserve de Biosphère du Mono entre 2003, 2013 et 2023

En 2003, la physionomie de la Réserve de Biosphère du Mono était dominée par les savanes arborées et arbustives qui représentaient plus de 40,90 % de la superficie totale. Les Mangroves (02,92 %) et les forêts galeries (0,48 %), étaient peu représentées. Les Marécages et plan d'eau occupaient respectivement (9,06 %) et (7,75 %) de la superficie totale de la réserve. Par ailleurs, les Mosaïques de champs et jachères occupent (31,12 %) de superficie totale alors que les plantations et les agglomérations sont dispersés un peu partout dans de la Réserve de Biosphère du Mono, occupent respectivement (0,48 %) et (1,15 %) de la superficie totale (figure 2).

La physionomie de la Réserve de Biosphère du Mono en 2013, était dominée par les savanes arborée et arbustive qui représentaient plus de 38 % de la superficie suivi des mosaïques de champs et jachères (33,12 %). On y retrouvait également les marécages (13,28 %) et les plans d'eau (8,48 %). Les agglomérations (3,51 %), les sols nus (2,21 %) les mangroves (0,12 %) et les plantations (0,60 %) occupaient respectivement de faibles proportions (figure 2).

En 2023, la physionomie de la RBM est dominée par les mosaïques de champs et jachères qui représentent 62,54 % de la superficie totale suivi des savanes arborées et arbustives (17,15 %). Les plans d'eaux, les marécages et les agglomérations font respectivement 6,72 %, 5.51 % et (5,75 %) de la superficie de la Réserve. Les plantations (1,44 %) et les mangroves (0,80 %) sont faiblement représentées. Les sols nus (0,26 %) sont quasi inexistantes (figure 2).

Figure 2 : Unités d’occupation des terres dans la Réserve de Biosphère du Mono entre 2003, 2013 et 2023.

De l’analyse de la figure 2, il ressort que les savanes arborées et arbustives, les Marécages et les plantations ont connu une évolution régressive tandis que les mosaïques de champs et jachères ont connu une évolution progressive.

3-2 Dynamique des formations végétales de la Réserve de Biosphère du Mono entre 2003, 2013 et 2023

La dynamique des formations végétales de la Réserve de Biosphère du Mono entre 2003, 2013 et 2023 est résumée par les matrices de transition (Tableau I et II). Dans les cellules des lignes et des colonnes se trouvent respectivement les unités d’occupation des terres de 2003 et de 2013 puis de 2013 et de 2023. Les conversions se font des lignes vers les colonnes. Les cellules de la diagonale correspondent aux superficies des unités d’occupation des terres qui sont demeurées stables entre ces deux périodes. Les unités qui sont en dehors de la diagonale représentent les changements des unités d’occupation des terres.

Tableau I : Matrice de transition des unités d’occupation des terres de 2003 à 2013

2003	2013								S ₂₀₀₃ (ha)
	AGGL	PE	SAA	MCJ	MGR	SN	ZM	PL	
AGGL	1902,77	17,09	1,35	2,52	2,16	77,67	32,67	0,00	2036,23
PE	361,03	12682,55	74,40	7,92	3,46	11,88	573,61	40,86	13755,70
SAA	109,73	119,43	43938,66	26275,64	1,89	8,64	2101,27	58,36	72613,63
MCJ	1936,11	201,75	14173,40	30238,18	116,51	2115,73	6321,73	159,00	55262,41
MGR	3,06	1411,84	1066,02	6,92	252,18	0,00	2188,33	264,10	5192,45
SN	540,28	54,64	4402,71	2032,49	0	1694,92	3013,79	4,59	11743,42
ZM	668,02	556,71	3810,50	213,93	1049,95	7,83	9268,99	518,01	16093,93
PL	703,97	4,32	9,69	18,53	2,88	5,97	79,42	28,67	853,45
S ₂₀₁₃ (ha)	6224,96	15048,33	67476,73	58796,12	1429,03	3922,64	23579,81	1073,58	177551,21

Tableau II : Matrice de transition des unités d'occupation des terres entre 2013 et 2023

2013	2023								S ₂₀₁₃ (ha)
	AGGL	PE	SAA	MCJ	MGR	SN	ZM	PL	
AGGL	4196,33	74,99	33,39	1230,10	20,25	41,40	627,87	0,63	6224,96
PE	225,58	11705,09	52,20	290,84	564,57	36,10	1814,96	358,98	15048,32
SAA	485,84	63,49	19108,59	45930,76	145,18	62,82	435,08	1244,97	67476,73
MCJ	2549,64	0,77	9824,23	45984,71	0,77	13,77	144,17	278,06	58796,12
MGR	1,80	8,64	12,42	152,60	51,21	5,94	1113,48	82,94	1429,03
SN	1160,95	0,40	0,00	2757,24	0,00	0,00	4,05	0,00	3922,64
ZM	1276,65	79,95	789,31	14457,32	592,23	303,06	5618,18	463,11	23579,81
PL	1,14	0,54	638,01	240,00	47,88	0,09	22,59	123,33	1073,58
S ₂₀₂₃ (ha)	9897,93	11933,87	30458,15	111043,57	1422,08	463,18	9780,38	2552,02	177551,2

Légende : S₂₀₀₃ (ha) : Superficie des unités d'occupation du sol en 2003 ; S₂₀₁₃ (ha) : Superficie des unités d'occupation du sol en 2013 ; S₂₀₂₃ (ha) : Superficie des unités d'occupation du sol en 200

AGGL : Agglomérations ; **PE** : Plan d'eau ; **SSA** : Savane arborée et arbustive ; **MCJ** : Mosaique de champs et jachère ; **MGR** : Mangrove ; **SN** : Sol nue ; **ZM** : Zone marécageuses ; **PL** : Plantation

De l'examen des deux matrices de transition (Tableau I et II), il ressort que toutes les unités d'occupation des terres observées en 2003 sont également présentes en 2013 puis en 2023. De façon générale, que toutes les formations ont subi un même mode de conversion : l'anthropisation.

Les taux de conversion (Tableau III) permettent une meilleure compréhension des différentes transformations subies par la végétation de 2000 à 2013.

Tableau III : Taux de conversion des unités d'occupation des terres entre 2000-2013 et 2013-2023

Unités d'occupation des terres	Tc (%) 2003-2013	Tc (%) 2013-2023
Agglomérations	6,55	32,59
Plan d'eau	7,8	22,22
Savane arborée et arbustive	39,49	71,68
Mosaique de champs et jachère	45,28	21,79
Mangrove	95,14	96,41
Sol nue	85,57	100
Zone marécageuses	42,40	76,17
Plantation	86,64	88,51

L'examen du tableau III, montre que les taux de conversion les plus élevés ont été enregistré au niveau des mangrove (95,14 %), plantation (86,64 %) et sol nue (85,57 %) entre 2003 et 2013 ; et au niveau des sol nue (100 %), mangroves (96,41 %), plantation (88,51 %), zones marécageuses (76,17 %) et des savanes arborée et arbustives (71, 68 %). Cela montre que ces unités d'occupation des terres sont fortement perturbées. Par contre, avec des taux de conversions de 7,8 % puis 22,22 % les plans d'eau sont des unités d'occupation des terres relativement stables.

3-3 Formes de conversion des formations végétales des parcours naturels

De 2003 et 2023, l'analyse des matrices de transition montre la même tendance de conversion dans quasi-totalité des unités d'occupation des terres.

Entre 2003 et 2013, les savanes arborée et arbustives, les mangroves et les sols nus ont connu une diminution de leurs superficies qui sont passée respectivement de 72613,63 ha ; 5192,45 ha et 11743,42 ha à 67476,73 ha ; 1429,03 ha et 3922,64 ha avec des taux de conversions respectives de 39,49 % ; 95,14 % et 85,57 %. Ces trois unités ont connu une régression de leurs superficies au profit des Agglomérations, des plans d'eaux, des mosaïques de champs et jachère, des zones marécageuses et de plantations à l'exception des sols nus qui ne s'est pas convertir en mangrove. Ces régressions sont conséquences de l'exploitation forestière et des pratiques agricoles qui empiètent sur la superficie de ces formations.

Pendant cette même, période les agglomérations, les plans d'eaux, les mosaïques de champs et jachère, les zones marécageuses et les plantations ont connu une évolution progressive. En effet, leurs superficies sont passée respectivement de 2036,23 ha ; 13755,70 ha ; 55262,41 ha ; 16093,93 ha et 853,45 ha en 2003 à 6224,96 ha ; 15048,33 ha ; 58796,12 ha ; 23579,81 ha et 1073,58 ha en 2013. Les taux de conversions sont de 6,55 % ; 7,8 % ; 45,28 % ; 42,40 % et 86,64 % pour chacune de ces unités respectives. Les taux de conversions de 6,55% au niveau des agglomérations et de 7,8% au niveau des plans d'eaux montrent une stabilité relative de ces unités de 2003 à 2013.

De 2013 à 2023, les plans d'eaux, les savanes arborée et arbustives, les zones marécageuses ont vu leurs superficies régressées, passant respectivement de 15048,32 ha ; 67476,73 ha et 23579,81 ha à 11933,87 ha ; 30458,15 ha et 9780,38 ha. Les sols nus ont quasiment disparu passant de 3922,64 ha en 2013 à 463,18 ha en 2023. Pour ces unités d'occupation des terres, les taux de conversions sont : 22,22 % ; 71,68 % ; 76,17 % et 100 %. Cette tendance régressive observés au niveau de ces unités d'occupation des terres qui sont des formations naturelles témoigne de la forte pression anthropique sur celles-ci.

A l'opposé, les agglomérations, les mosaïques de champs et jachère, les mangroves et les plantations ont connu une évolution progressive de leur superficie de 2013 à 2023 avec un taux de conversion respectif de 32,59 % ; 21,79 % ; 96,41 % ; et 88,51 %. En effet, l'analyse de la matrice de transition révèle que les plans d'eaux, les savanes arborée et arbustives, les zones marécageuses et les sols ont perdus en superficie au profit des agglomérations, mosaïques de champs et jachère, mangroves et plantations.

3-4 Intensité et vitesse de changements des unités d'occupation des terres

➤ *Intensité de changements*

Les figures 3 et 4 présentent l'intensité des changements entre les unités d'occupation des terres et au sein de chaque unité d'occupation des terres de 2003 à 2013 et de 2013 à 2023.

Légende : AGGL : Agglomérations ; PE : Plan d'eau ; SSA : Savane arborée et arbustive ; MCJ : Mosaïque de champs et jachère ; MGR : Mangrove ; SN : Sol nue ; ZM : Zone marécageuses ; PL : Plantation

Figure 3 : Intensités des changements par catégorie d'occupation des terres sur les périodes 2003 et 2013

Figure 4 : Intensité des changements par catégorie d'occupation des terres entre 2013 et 2023

De l'analyse des figures 3 et 4, il ressort que les changements entre les unités d'occupation des terres se sont opérés dans la Réserve de Biosphère du Mono de façon différentielle sur le plan temporel et spatial. Pendant les deux périodes de l'étude, il est observé au niveau de chaque unité, des zones de perte, de stabilité ou résistance et de gain occupant chacune des proportions différentes.

Ainsi, de 2003 à 2013, les changements les plus instances sont observés au niveau des savanes arborées et arbustives et les mosaïques de champs et jachère qui ont connus plus de perte (16 % et 14 %) ; plus de gain (13 % et 17 %) et plus de stabilité (25 % et 17 %). Par contre, les zones marécageuses et les agglomérations ont connu plus de gain ; les sols nus et les mangroves ont connu plus de perte. Les plans d'eaux sont les seules unités qui ont résisté aux changements car elles constituent des écosystèmes particuliers protégée par leurs caractéristiques humides. De 2013 à 2023 ce sont les savanes arborées et arbustives et les zones marécageuses qui ont connu plus de perte (27 % et 10 %). Les mosaïques de champs et jachères et les agglomérations ont réalisé plus de gain (37 % et 3 %). Les plans d'eaux sont restés plus stables alors que les sols nus n'ont connu que de perte.

➤ **Vitesse de changements des unités d'occupation des terres**

Les vitesses de changement à l'intérieur de chaque unité d'occupation des terres entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023 sont déterminées par la ligne verticale en tiretés (intensité uniforme) (Figure 5 et 6).

Légende : AGGL : Agglomérations ; PE : Plan d'eau ; SSA : Savane arborée et arbustive ; MCJ : Mosaïque de champs et jachère ; MGR : Mangrove ; SN : Sol nue ; ZM : Zone marécageuses ; PL : Plantation

Figure 5 : vitesses des changements par catégorie d'occupation des terres dans le secteur d'étude entre 2003 et 2013

Figure 6 : vitesses des changements par catégorie d'occupation des terres dans le secteur d'étude entre 2013 et 2023

L'analyse des figures 5 et 6 montre que toutes les unités d'occupation des terres ont connu des changements sous forme de pertes et de gains. Les changements opérés au niveau des différentes unités d'occupation des terres du secteur d'étude sont tous actifs ou rapides dans le temps.

De 2003 à 2013, les gains opérés au niveau des plantations (98 %), des agglomérations (72 %) et zones marécageuses (61 %) sont rapides tandis qu'au niveau des mosaïques de champs et jachères (50 %), savanes arborées et arbustives (50,02 %), des plans d'eaux (18 %) ils sont lents. En ce qui concerne les pertes, elles sont rapides au niveau des mangroves (98 %) et des

sols nus (83 %). Par ailleurs, les savanes arborées et arbustives (38 %), ont connu de lentes pertes.

Dans l'intervalle de temps 2013 – 2023 et de façon précise, ce sont les plantations, mangroves et sols nus qui ont eu la plus grande vitesse de changement dans le secteur d'étude avec respectivement des pertes de 97 % ; 95 % et 86 % et des gains de 98 % ; 82 % et 58 %. Viennent ensuite les agglomérations, les zones marécageuses et les mosaïques de champs et jachères avec respectivement 70 % ; 62 % et 50 % de gain contre 7 % ; 44 % et 48 % de perte. Enfin les savanes arborée et arbustive et plans d'eaux avec 40 % et 8 % de perte contre 36 % et 16 % de gain.

4- Discussion

4-1 Déterminant la dynamique spatio-temporelle des unités d'occupation des terres dans la Réserve de Biosphère du Mono

Les résultats ont révélé que les savanes arborées et arbustives, les mangroves, les sols nus et les zones marécageuses ont connu une régression de leur superficie au profit des mosaïques de champs et jachère et des agglomérations. Les plans d'eaux constituent les seules unités d'occupation des terres qui ont connu très peu de dégradation. Cette tendance régressive des savanes arborée et arbustive, des mangroves, des sols nus et des zones marécageuses au profit des mosaïques de champs et jachère, et des agglomérations est la résultante à l'accroissement démographique en générale et des pressions agropastorales en particulier. La forte extension des champs et jachères concorde avec le fort taux d'accroissement de la population dans la zone d'étude (L. D. Carr *et al.*, 2005, p20 ; C. M. Guédé *et al.*, 2016, p18)

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par B. A. Sarè (2018, p. 262) au Bénin sur la variabilité climatique et dynamique des parcs agroforestiers de la périphérie de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W qui indiquent une extrême conversion des formations végétales fermées en champs et jachères. Aussi, les travaux de O. Arouna (2012, p. 46), ont-ils montré que, la dynamique de l'occupation des terres sera davantage caractérisée par la conversion des formations fermées en formations ouvertes dans la Commune de Djidja. Dans la réserve de Biosphère du Mono, la structuration de l'occupation des terres est le résultat même de l'action des processus écologiques et des actions anthropiques qui produisent des configurations particulières. En analysant les structures végétales et leur dynamique, des déductions utiles au sujet de ces processus peuvent être faites (R. N. Coulson *et al.*, 1999, p62). En effet, les activités des populations ont contribué à créer plusieurs entités d'occupation des terres.

4-2 Implications de la dynamique spatio-temporelle sur la Réserve de Biosphère du Mono

La dynamique régressive des unités naturelles d'occupation des terres dans la réserve impacte la configuration de celle-ci et sur la biodiversité.

Le besoin croissant en terre agricole et de logement, le surpâturage engendrent une dégradation des sols et du couvert végétal. Ce facteur d'appropriation du sol (ou du moins de sécurisation coutumière des droits d'usage) est sans conteste une source majeure de déforestation (J. Avakoudjo *et al.*, 2014, p20). Il s'ensuit une régression des formations naturelles telle qu'observé dans le cas d'espèce et une migration de la faune vers des milieux plus favorables. C'est une tendance qui rejoint la situation de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest où la surexploitation des terres est considérée comme la principale cause de la dégradation du couvert végétal et de la perte en biodiversité (P. Lessé, 2011, p.77 ; J. A. Djènontin, 2010, p56 ; T. Tabou, 2011, p85). On constate également que la question des sources d'énergie demeure une préoccupation majeure pour les populations résidant autour des écosystèmes de mangroves (N. B. Alexandris *et al.*, 2013, p12 ; V. M. Rasolof, 2011, p166). Il faut noter que l'exploitation

des ressources autres que le bois (produits halieutiques) impacte également l'intégrité de l'écosystème des mangroves du fait de la forte demande de ces produits sur le marché.

5- Conclusion

L'écosystème de la Réserve de Biosphère du Mono a subi d'importantes modifications dans sa configuration spatiale, sa structure, sa composition floristique, et sur la période de 2003 à 2013 et de 2013 à 2023. Les pressions anthropiques sont la cause majeure de ces modifications qui entraînent une dégradation et ont par conséquent un impact négatif sur les services écosystémiques rendus par ces dernières de même que leur productivité. Toutefois, du fait de l'importance écologique de cet écosystème, il est urgent d'élaborer un plan d'aménagement adéquat prenant en compte les réalités actuelles. La présente étude fournit les données de base sur la structure, la dynamique spatiale et temporelle de la réserve. Elle jette ainsi les bases de futurs travaux de recherche sur les influences du climat, des conditions physicochimiques de l'eau et de la place des populations locales dans la conservation de cet écosystème. Les études concerneront aussi la productivité de la réserve et leur importance pour la séquestration du carbone. Les résultats de ces études permettront une gestion durable des ressources naturelle.

Références bibliographiques

- ADJONOU Kossi, BINDAOU DOU Issaka Abdou-Karim, IDOHOU Roch, SALAKO, Vitalice Kossou, GLELE-KAKAÏ, Romain, & KOKOU Komlan, 2019, Suivi satellitaire de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère transfrontalière du Mono entre le Togo et le Bénin de 1986 à 2015. In Actes de la conférence scientifique internationale, 13–15 mars 2019, Hôtel Azalaï, Cotonou, Bénin.
- AHONONGA, F. C., GOUWAKINNOU G.N., BIAOU S. S. H., et SINSIN Brice, 2020, Socioeconomic factors determining ecosystem services local perceptions in two ecological zones in Benin (West Africa). *International journal of Biological and chemical Sciences*, 14(5), 1716-1733. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v14i5.15>
- AKOEGNINOUE Akpovi, VAN DER BURG Willem Jan & VAN DER MAESEN Laurentius Josephus Gerardus, 2006, « Flore analytique du Bénin », Backhuys Publishers, Wageningen, 1034 p.
- ALEXANDRIS Nicolas, CHATENOUX Bastien, LOPEZ TORRES Luis et PEDUZZI Pascal, 2013, Monitoring mangrove restoration from space, UNEP/GRID-Geneva. 18p.
- AROUNA Ousséni, 2012, Cartographie et modélisation prédictive des changements spatio-temporels de la végétation dans la Commune de Djidja au Bénin : Implications pour l'aménagement du territoire, Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 246p.
- ASECNA, 2015, Rapport annuel, 98p.
- AVAKOUDJO Julien, MAMA Adi, TOKO Imorou Ismaïla, KINDOMIHOUE Valentin et SINSIN Brice, 2014, « Dynamique de l'occupation du sol dans le Parc National du W et sa périphérie au nord-ouest du Bénin », *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 8(6) : p 2608-2625.
- BAMBA Issouf, MAMA Adi, NEUBA Danho F. R, KOFFI Kouao J., TRAORE Dossahoua, VISSER Marjolein, SINSIN Brice, LEJOLY Jean et BOGAERT Jan, 2008 « Influence des actions anthropiques sur la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans la province du bas-Congo (R.D. Congo) », *Sciences et Natures* Vol.5N°1, pp.49-60
- BIAOU Séverin, HOUETO Felix, GOUWAKINNOU Gérard, SOROTORI Samadori, BIAOU Honoré, AWESSOU Beranger, TOVIHESSI Sèwanou, TETE Raphaël, 2019, « Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord Bénin » ;. Conférence OSFACO : Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique, Mar 2019, Cotonou, Bénin, pp 1-21.

CARR David, SUTER Laurie. & BARBERI Alisson., 2005, « Population dynamics and tropical deforestation: state of the debate and conceptual challenges », *Population and Environment* 27 (1) :89-113

COULSON Robert, SAARENMAA Hannu, DAUGHERITY Wesley, RYKIEL Edward Junior., SAUNDERS Michael & FITZGERALD John, 1999, « A knowledge system environment for ecosystem management », In : KLOPATEK J.M. & GARDNER R.H. (eds.). *Landscape ecological analysis - Issues and applications*. Springer, New York : 57-79.

DJAUGA Mama, DOSSOU Arnaud & MAZO Ismaël, 2022, Cartographie prédictive de l'occupation des terres dans la commune de Ouèssè à base de l'imagerie Landsat. *European Scientific Journal*, 10, 635.

DEPRAZ Samuel, 2008, *Géographie des espaces naturels protégés : genèse, principes et enjeux territoriaux*, Paris, A. Colin, 320 p

DJENONTIN Jean Adagnito, 2010, *Dynamique des stratégies et des pratiques d'utilisation des parcours naturels pour l'alimentation des troupeaux bovins au Nord-Est du Bénin*. Thèse de doctorat, FSA/UAC, 274 p + annexes.

GIRARD Marie-Christine et GIRARD Claude-Marie, 1999, *Traitement des données de télédétection*, Paris : Dunod, 529p.

GIZ, 2016, *Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Mono : Un projet de conservation et de développement durable entre le Bénin et le Togo*, 6p., <https://www.giz.de/en/worldwide/31822.html>

GUEDE Cataud Marius, AFFIAN Kouadio, ALOKO-N'GUESSAN Jérôme, 2016, « Dynamique spatio-temporelle et risque de déforestation de la forêt classée de Dassioko dans le sud-ouest de la cote d'ivoire », *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou* N° 005- Oct. 2016, vol 1 : p 179-198.

KIOKO John. & OKELLO Moses, 2010, « Land use cover and environmental changes in a semi-arid rangeland, Southern Kenya », *Journal of Geography and Regional Planning*, 3(11): 322-326.

LESSE Pascal, 2011, *Analyse de la gestion pastorale et de l'adaptation des éleveurs transhumants face aux variabilités climatiques dans les communes riveraines de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (Bénin)*. Mémoire de DEA, FSA/UAC, 85 p.

MAMA Adi, 2013, *Anthropisation des paysages au Bénin: dynamique, fragmentation et développement agricole*, Thèse de Doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie biologique, Ecole Interfacultaire de BioIngénieurs, Service d'Écologie du Paysage et Systèmes de Production Végétale, Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles (Belgique), 198 pages.

MOUMOUNI Yaya Issifou, 2020, *Evaluation de la déforestation et de la dégradation du couvert végétal et estimation des Gaz à effet de Serre correspondants dans le Bassin moyen de la Sota au Nord-Bénin*, Thèse de Doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 284p.

ONIBON Jean, 1999, *Approche territoriale du développement : les enjeux d'une gestion de proximité au Bénin*. In : OCDE/Club du Sahel, *Cadres locaux de sécurité alimentaire : décentralisation et développement local au Bénin*. Paris : OCDE/Club du Sahel, 89p.

RASOLOFO, V.M., 2011, *Étude écologique des ressources crevettières dans les mangroves de la baie d'Ambaro (nord-ouest de Madagascar) ; en vue d'une gestion durable de leur exploitation*, Thèse de doctorat en biologie, écologie et conservations animales, Faculté des sciences, Université d'Antananarivo, 199 p.

REED E. M. G., 2019, « The contributions of UNESCO Man and Biosphere Programme and biosphere reserves to the practice of sustainability science », *Sustain Sci* 14, 809–821 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0603-0>

SAMOURA Karim, 2010, Choix des modes de gestion de la mangrove de la baie de Sangareya par l'approche de l'aide multicritère à la décision, paris, Ecole d'été de l'IEPF et du SIFEE, 48 p.

SARE Baké Adissatou, 2018, Variabilité climatique et dynamique des parcs agroforestiers de la périphérie de la Réserve de

SEIDOU C., 2024, Caractérisation par télédétection de la de la pression anthropique et de la dynamique de l'occupation du sol en zone de contact forêt-savane de la sous-préfecture de Séguéla (nord-ouest de la Côte d'Ivoire), J_GRAD, ISSN : 1840-9962 N°002, Volume 5, 118-146p. DOI : 10.5281/zenodo.11561806

Tabou Tahirou., 2011, Aspects socio-économiques et environnementaux de la transhumance dans la Commune de Malanville, Mémoire de maîtrise, FLASH, UAC, Bénin, 90 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77